

Dynamiques, Facteurs et Enjeux de l'Étalement Urbain en Afrique Subsaharienne : Analyse Comparée de Yaoundé, Kinshasa et Brazzaville

Dynamics, Determinants, and Implications of Urban Sprawl in Sub-Saharan Africa: A Comparative Study of Yaoundé, Kinshasa, and Brazzaville

Messina Ndzomo Jean-Pierre ✉

*Faculté d'Architecture, Département d'Urbanisme et Environnement,
Université Notre-Dame du Kasayi (U.K.A.), République Démocratique du Congo*

Résumé

L'étalement urbain est un phénomène mondial qui se manifeste avec une ampleur et des caractéristiques uniques en Afrique subsaharienne, région marquée par une croissance démographique sans précédent. Cet article a pour objectif de comprendre les mécanismes de l'étalement urbain dans ce contexte, d'identifier ses principaux facteurs et d'analyser les multiples enjeux qu'il soulève. Pour ce faire, nous avons adopté une méthodologie comparative, en nous appuyant sur les cas emblématiques de Yaoundé (Cameroun), Kinshasa (RDC) et Brazzaville (République du Congo). L'étude explore comment des facteurs cruciaux tels que la croissance démographique rapide, l'exode rural continu, une spéculation foncière effrénée, la faiblesse structurelle de la planification urbaine et l'insuffisance des infrastructures contribuent à cette expansion spatiale désordonnée. La recherche examine également les enjeux associés à cet étalement, notamment l'accès inéquitable aux services essentiels, les défis majeurs en matière de gestion environnementale et de risques naturels, les lacunes de la gouvernance urbaine et l'aggravation des inégalités socio-spatiales. En comparant ces trois capitales, l'article met en lumière les spécificités et les convergences des dynamiques d'étalement urbain en Afrique centrale.

Mots-clés: *Dynamiques, Facteurs, Étalement urbain, Afrique Sub-saharienne, Yaoundé, Kinshasa, Brazzaville, planification urbaine, Enjeux environnementaux.*

Abstract

Urban sprawl is a global phenomenon that manifests itself with particular intensity and distinctive characteristics in Sub-Saharan Africa, a region experiencing unprecedented demographic growth. This article seeks to examine the dynamics of urban sprawl within this context, identify its principal determinants, and analyse the multifaceted challenges and implications arising from this phenomenon. To this end, a comparative research approach was adopted, drawing upon the emblematic cases of Yaoundé (Cameroon), Kinshasa (Democratic Republic of the Congo), and Brazzaville (Republic of the Congo). The study investigates how critical factors such as rapid population growth, sustained rural-to-urban migration, intensified land speculation, the structural weaknesses of urban planning systems, and inadequate infrastructure contribute to the disorderly spatial expansion of urban areas. Furthermore, the research examines the challenges associated

with urban sprawl, including unequal access to basic services, significant environmental management concerns and exposure to natural hazards, shortcomings in urban governance, and the exacerbation of socio-spatial inequalities. Through a comparative analysis of these three capital cities, the article highlights both the distinctive features and convergent patterns characterizing urban sprawl dynamics in Central Africa.

Keywords: *Dynamics; Determinants; Urban sprawl; Sub-Saharan Africa; Urban planning; Yaoundé; Kinshasa; Brazzaville; Environmental challenges.*

Suggested citation: Messina Ndzomo, J.-P. (2026). Dynamics, Determinants, and Implications of Urban Sprawl in Sub-Saharan Africa: A Comparative Study of Yaoundé, Kinshasa, and Brazzaville. *Scientia. Technology, Science and Society*, 3(6), 110-131. DOI: 10.59324/stss.2026.3(6).11

Introduction

L'urbanisation représente l'une des transformations les plus profondes du 21^{ème} siècle à l'échelle mondiale (OCDE et al. 2025). Partout, les populations se concentrent de plus en plus dans les villes, mais c'est en Afrique subsaharienne que cette dynamique est la plus spectaculaire et la plus rapide. La région enregistre des taux de croissance urbaine parmi les plus élevés de la planète, avoisinant en moyenne 3,8% à 4,3% par an entre 2010 et 2024 et faisant d'elle le principal foyer mondial de l'expansion urbaine rapide (World Bank, 2017 ; Ongo et Song, 2019). Cette croissance n'est pas près de ralentir : à l'horizon 2050, plus de 1,3 milliard d'habitants devraient résider en milieu urbain en Afrique, soit 58% de la population totale (CUA/OCDE ; 2024), remodelant ainsi en profondeur les dynamiques territoriales, sociales et économiques du continent (Potts, 2012).

Parmi les manifestations les plus marquantes de cette urbanisation accélérée figurent le phénomène de périurbanisation résidentielle, qui se traduit par un étalement urbain principalement horizontal au-delà des limites administratives initiales des villes (Messina, 2019). Ce processus ne se limite pas uniquement à la croissance démographique ; en réalité, il révèle également les tensions structurelles résultant de l'explosion démographique, de l'insuffisance des politiques publiques de planification, et des fortes inégalités socioéconomiques (Rakodi, 1997). L'étalement urbain, dans ce contexte, est souvent le reflet de défaillances systémiques plutôt qu'un simple choix de mode de vie.

Cet article se propose d'explorer en profondeur ce phénomène complexe. Nous chercherons à comprendre les mécanismes à l'œuvre dans l'étalement urbain en Afrique subsaharienne, à identifier les principaux facteurs qui le sous-tendent et à analyser les multiples enjeux qu'il soulève. Pour illustrer et approfondir notre analyse, nous nous appuierons sur les cas emblématiques de Yaoundé (Cameroun), Kinshasa (République Démocratique du Congo) et Brazzaville (République du Congo), trois capitales d'Afrique centrale confrontées à des défis d'urbanisation similaires mais présentant également des spécificités. Ainsi, dans quelle mesure l'étalement urbain de ces trois capitales africaines est-il le résultat d'une contrainte économique plutôt qu'un choix résidentiel assumé, et quelles en sont les conséquences pour l'équité et l'efficacité des politiques urbaines ? Telle est notre question de recherche qui s'appuie sur l'hypothèse que l'étalement urbain est majoritairement subie par les classes populaires, ce qui contribue à aggraver la ségrégation socio-spatiale et à complexifier la planification urbaine. En s'appuyant sur les cas de Yaoundé, Kinshasa et Brazzaville, cette étude cherche à mieux saisir les spécificités et les convergences de l'étalement urbain en contexte africain.

Méthodologie

Cette étude repose sur une approche comparative fondée sur l'analyse documentaire, l'exploitation de données secondaires et la revue de littérature académique. Les données mobilisées proviennent principalement de rapports d'organisations internationales (ONU-Habitat, Banque mondiale), d'articles scientifiques, d'études de cas et de publications spécialisées sur l'urbanisation en Afrique. Le choix des villes étudiées – Yaoundé (Cameroun), Kinshasa (République démocratique du Congo) et Brazzaville (République du Congo) – repose sur trois critères principaux : (1) leur statut de capitale politique et administrative dans leur pays respectif ; (2) leur forte croissance démographique et spatiale depuis les années 1990 ; et (3) la représentativité de leurs dynamiques d'étalement urbain par rapport aux tendances observées dans d'autres villes d'Afrique centrale. Ces trois métropoles présentent des contextes socio-économiques similaires tout en offrant une diversité de situations urbaines permettant une analyse comparative pertinente.

Cependant, cette étude exploratoire présente certaines limites. D'abord, l'absence de données quantitatives précises sur les flux migratoires internes, la cartographie des quartiers informels ou les investissements publics récents limite la portée statistique de l'analyse. Ensuite, l'approche reste centrée sur les aspects résidentiels de l'étalement urbain, sans intégrer pleinement les dimensions économiques et environnementales. Enfin, les résultats s'appuient majoritairement sur des sources secondaires, ce qui appelle à des enquêtes de terrain futures pour affiner et valider les observations formulées.

Cadre Conceptuel et Théorique de l'Etalement Urbain

L'étalement urbain, (en anglais : *urban sprawl*), se définit comme une forme de croissance urbaine caractérisée par la dispersion des activités et des populations sur une vaste zone, souvent à la périphérie des agglomérations existantes. Ce phénomène se manifeste par une faible densité d'occupation des sols, une prédominance de l'habitat individuel, une forte dépendance à la voiture pour les déplacements, et une consommation croissante d'espaces naturels ou agricoles (UN-Habitat, 2016 ; EEA, 2006). Plusieurs théories tentent d'expliquer les moteurs de l'étalement urbain, chacune mettant en lumière des facettes différentes du processus.

Théorie Economique du Foncier et Etalement Urbain

La théorie économique met l'accent sur le rôle prépondérant du coût du foncier et de l'immobilier. Elle postule qu'à mesure que les villes s'étendent et que la demande de terrains augmente, les prix de l'immobilier et du foncier tendent à s'élever dans les zones centrales, devenant inabordable pour de nombreux ménages et entreprises (Muth, 1969 ; Mills, 1967 ; Alonso, 1964). En conséquence, ces acteurs, en quête de solutions plus abordables, se dirigent vers les périphéries où les terrains sont moins chers, contribuant ainsi à l'expansion de l'urbanisation vers l'extérieur (Brueckner, 2000). Ce mécanisme de recherche de coûts réduits est un puissant moteur de l'étalement, en particulier pour les populations aux revenus modestes ou celles cherchant à acquérir une propriété à moindre coût.

Théorie Sociologique et Mode de vie Périurbain

La théorie sociologique souligne les préférences des ménages pour des modes de vie périurbains. Cette perspective met en avant le désir d'un logement plus grand, souvent une maison individuelle avec jardin, perçu comme un signe de réussite sociale et offrant un environnement plus calme, plus sûr, et moins dense que le centre-ville (Fishman, 1987 ; Gans, 1967). La quête d'une meilleure qualité de vie, d'espaces verts, d'une plus grande intimité, et d'une échappatoire à la congestion et au bruit urbains peut inciter les ménages à s'éloigner des noyaux urbains, même au prix de temps de trajet plus longs et d'une dépendance accrue à la voiture (Halleux, 2012 ; Halleux, 2001).

Théorie des Infrastructures et Services Urbains

La théorie des infrastructures postule que le développement et l'extension des réseaux d'infrastructures sont des catalyseurs majeurs de l'étalement urbain. La construction de nouvelles routes, le déploiement des réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunications vers les zones périphériques réduisent les coûts et les inconvénients liés à l'éloignement du centre. Ces infrastructures rendent les zones précédemment inaccessibles ou moins attractives désormais viables et souhaitables pour le développement résidentiel et commercial (Brueckner, 2000). L'investissement public dans ces réseaux ouvre de nouvelles opportunités d'urbanisation, souvent avant même qu'une planification intégrée ne soit mise en place (UN-Habitat, 2014 ; Gordon & Richardson, 2000 ; Nelson et al. 1995).

Théorie de la Planification Urbaine et Gouvernance

La théorie de la planification urbaine soutient que l'absence ou la faiblesse de plans d'urbanisme directeurs, de zonages clairs, ou leur non-application effective, contribuent de manière significative à un développement désordonné et dispersé. En effet, un manque de régulation ou un cadre réglementaire lacunaire, une fragmentation administrative des compétences et une application laxiste des codes d'urbanisme et de construction peuvent entraîner un étalement urbain incontrôlé, où les décisions de développement sont dictées par des intérêts individuels plutôt que par une vision collective (Duany et al. 2000). Lorsque les outils de planification, comme les schémas d'aménagement ou les plans d'occupation des sols, sont obsolètes ou ignorés, il devient difficile pour les autorités de guider la croissance urbaine vers une densification raisonnée et une allocation efficace des terres (Rakodi, 1997). Des études menées par UN-Habitat (2014) sur les villes africaines soulignent d'ailleurs que les déficiences institutionnelles et la gouvernance urbaine fragmentée sont des facteurs clés de l'urbanisation informelle et de l'étalement non planifié, conduisant à des "désordres urbains" (Mougoué, 2018).

En Afrique subsaharienne, ces facteurs généraux sont souvent amplifiés par des spécificités locales qui rendent l'étalement urbain encore plus complexe et difficile à maîtriser. La précarité foncière, caractérisée par la coexistence de systèmes fonciers coutumiers et modernes souvent conflictuels, ainsi que par l'absence de titres de propriété clairs, favorise la spéculation et l'occupation informelle des sols à la périphérie (Durand-Lasserve & Royston, 2002). La croissance démographique exponentielle met une pression immense et continue sur les ressources urbaines, poussant l'expansion même en l'absence de toute planification efficace (UN-Habitat, 2014). Enfin, la gouvernance urbaine parfois déficiente, caractérisée par des ressources limitées, une capacité institutionnelle faible et parfois la corruption, entrave la mise en œuvre de politiques urbaines cohérentes et l'application des réglementations, exacerbant ainsi l'étalement urbain (Myers, 2011).

Facteurs de l'Étalement Urbain en Afrique Subsaharienne

Dans le contexte général de l'Afrique subsaharienne, l'étalement urbain se manifeste notamment par une expansion horizontale rapide, souvent anarchique, au-delà des limites administratives des villes. Cette dynamique est alimentée par la croissance démographique, la rareté de logements abordables en centre-ville et l'inefficacité des politiques d'aménagement (UN-Habitat, 2014 ; Potts, 2012). L'urbanisation prend généralement la forme de quartiers informels, de lotissements spontanés et d'une occupation extensive du sol, entraînant des ruptures spatiales et fonctionnelles au sein des agglomérations. Plus précisément, l'étalement urbain en Afrique subsaharienne est le résultat d'une convergence de facteurs complexes.

Pression Démographique et Etalement Urbain

Les villes africaines sont le théâtre d'une croissance démographique sans précédent, un phénomène alimenté par une double dynamique : un fort accroissement naturel de la population urbaine existante et un exode rural continu et massif. Cette convergence de facteurs génère une pression démographique colossale, forçant les agglomérations à s'étendre rapidement pour loger et accueillir les nouvelles populations. Souvent, cette expansion se dirige vers les périphéries, où les coûts du foncier et de la vie sont perçus comme plus accessibles par les ménages, en particulier ceux aux revenus modestes. L'urbanisation en Afrique subsaharienne n'est donc pas seulement un phénomène de densification, mais avant tout un processus d'expansion spatiale, souvent désordonné, pour répondre à une demande de logement et d'espace en constante augmentation.

Figure 1. Projection de la Population Urbaine en Afrique Sub-Saharienne (2000-2050)

Source: UN-Habitat, 2024 et WUP 2025

Tableau 1. Croissance Annuelle Moyenne de la Population Urbaine et Rurale en Afrique Sub-Saharienne (2000-2050)

Période	Taux de Croissance Annuel Moyen Population Urbaine (%)	Taux de Croissance Annuel Moyen Population Rurale (%)
2000-2010	4.0	1.5
2010-2020	4.2	1.0
2020-2030	3.8	0.5
2030-2040	3.2	0.1
2040-2050	2.5	-0.2 (décroissance)

Source: Estimations et projections basées sur les données de WUP 2025

Comme l'illustre la Figure 1, la population urbaine en Afrique subsaharienne a connu une augmentation exponentielle depuis le début du 21^{ème} siècle et devrait continuer sur cette trajectoire. Le Tableau 1 met en évidence le différentiel de croissance entre les populations urbaines et rurales. Tandis que la croissance urbaine reste robuste, la croissance rurale ralentit considérablement, voire s'inverse après 2040, signe d'un exode rural de plus en plus prononcé. Cette dynamique démographique, conjuguée aux opportunités – réelles ou perçues – offertes par les centres urbains, contraint les villes à une expansion spatiale rapide et souvent non planifiée. Cette expansion est d'autant plus importante que la majorité des nouveaux arrivants et des ménages à faible revenu cherchent à s'établir là où les terrains sont encore accessibles, même si cela implique de vivre dans des zones mal desservies ou à risque.

Spéculation Foncière et Informalité Urbaine

Le marché foncier en Afrique subsaharienne est un facteur déterminant de l'étalement urbain, souvent caractérisé par une forte spéculation et une prépondérance de l'informalité. Dans les zones périurbaines et rurales adjacentes aux grandes villes, les terres agricoles ou non bâties sont fréquemment acquises à des prix dérisoires par des acteurs variés (promoteurs, investisseurs, élites locales, voire des particuliers clairvoyants). Ces parcelles sont ensuite revendues avec des marges bénéficiaires considérables, parfois multipliées par dix, vingt, voire cent, à mesure que la ville s'étend et que la demande de terrains à bâtir augmente (Durand-Lasserve & Royston, 2022). Cette dynamique spéculative est exacerbée par plusieurs lacunes structurelles. L'absence de cadastres fiables et de systèmes d'enregistrement foncier transparents rend difficile l'identification des propriétaires légitimes et la traçabilité des transactions. La faiblesse des réglementations urbaines et l'incapacité des autorités à faire appliquer les plans d'occupation des sols contribuent également à cette informalité généralisée. En conséquence, une part significative des transactions foncières échappe au contrôle de l'État, favorisant l'occupation illégale des sols, la construction anarchique et une expansion urbaine désordonnée qui contourne les règles de planification (Payne et al. 2009). Ce contexte crée un environnement propice à l'accapement des terres et à la construction de quartiers informels, où les résidents n'ont souvent aucune sécurité foncière.

Figure 2. Circuit Simplifié de la Spéculation Foncière Périurbaine en Afrique Sub-Saharienne

Tableau 2. Caractéristiques du Marché Foncier Formalisé vs. Informel en Afrique Sub-Saharienne

Caractéristique	Marché Foncier Formalisé	Marché Foncier Informel (Dominant en périphérie)
Base légale	Droit écrit, réglementations urbaines, titres fonciers	Droit coutumier, arrangements verbaux, ventes non reconnues
Sécurité foncière	Élevée (propriété documentée)	Faible à inexistante (risques d'expulsion)
Transparence des prix	Relativement élevée, transactions enregistrées	Faible, prix négociés au cas par cas, sans référence
Accès au crédit/investissement	Plus facile (collatéral)	Très difficile ou impossible
Contrôle public	Possible via urbanisme et fiscalité	Quasi-nul, zones non planifiées
Acteurs principaux	Promoteurs officiels, État, propriétaires enregistrés	Spéculateurs informels, chefs coutumiers, vendeurs locaux
Conséquences sur l'étalement	Développement plus maîtrisé et densifié	Expansion anarchique, construction sur zones à risque

Source: Adapté des rapports de la Banque Mondiale, 2017 et 2021

Ce tableau souligne le contraste frappant entre un marché foncier idéalement formalisé et la réalité observée dans de nombreuses périphéries urbaines africaines. La prédominance du marché informel, alimentée par la spéculation et l'absence de régulation, conduit non seulement à une expansion urbaine désordonnée, mais elle crée également des inégalités socio-spatiales profondes. Les populations les plus vulnérables sont souvent contraintes de s'installer dans des zones à risque, sans accès aux services de base et sans aucune garantie de propriété, perpétuant ainsi un cycle de précarité.

Faiblesse de la Planification Urbaine et des Cadres Réglementaires

La faiblesse de la planification urbaine est un facteur aggravant majeur de l'étalement urbain en Afrique subsaharienne. De nombreuses villes du continent souffrent d'un manque criant de documents de planification urbaine actualisés, pertinents et surtout appliqués. Les outils essentiels, tels que les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) ou les plans locaux d'urbanisme (PLU), sont soit inexistantes, soit obsolètes face à une croissance urbaine galopante et imprévue. Lorsque ces documents existent, leur mise en œuvre est souvent entravée par une série d'obstacles structurels. Les capacités institutionnelles limitées des municipalités, un manque chronique de ressources humaines qualifiées (urbanistes, géomètres, juristes du foncier) et de moyens financiers adéquats empêchent une planification efficace et un suivi rigoureux. À cela s'ajoute le fléau de la corruption, qui peut détourner les fonds destinés à l'urbanisme et compromettre l'application des règles, favorisant ainsi les constructions illégales et les aménagements opportunistes (Myers, 2011). Cette absence de vision à long terme et de contrôle sur l'occupation des sols conduit inévitablement à un développement anarchique. Les infrastructures publiques (routes, réseaux d'eau et d'électricité, assainissement) peinent à suivre l'expansion spatiale, laissant de vastes zones périphériques sous-équipées. La fragmentation urbaine et l'inefficacité des services sont les conséquences directes de cette défaillance de la gouvernance urbaine (UN-Habitat, 2014).

Tableau 3. Obstacles à l'Application des Plans d'Urbanisme en Afrique Sub-Saharienne

Catégorie d'Obstacle	Description Détaillée	Impact sur l'Étalement Urbain
Institutionnel	- Faible coordination intersectorielle.	- Décisions fragmentées, absence de vision intégrée.
	- Manque de clarté des rôles et responsabilités entre niveaux de gouvernement.	- Responsabilité diluée, freine l'action concertée.
Ressources	- Budgets insuffisants alloués à l'urbanisme et au contrôle foncier.	- Incapacité à financer la planification et les infrastructures.
	- Pénurie d'experts qualifiés (urbanistes, juristes fonciers, géographes).	- Manque de compétences pour élaborer et mettre en œuvre des plans.
Légal/Réglementaire	- Cadres législatifs obsolètes ou inadaptés à la réalité urbaine contemporaine.	- Règles non pertinentes, facilement contournables.
	- Faible capacité d'application des lois et règlements existants.	- Permis de construire non respectés, constructions illégales.
Gouvernance/Éthique	- Corruption et clientélisme dans l'octroi des permis et l'attribution des terres.	- Favoritisme, constructions sur des zones à risque ou non constructibles.
	- Manque de transparence et de participation citoyenne dans le processus.	- Absence d'appropriation des plans par les populations.
Foncier	- Complexité et informalité des régimes fonciers (coutumier vs. moderne).	- Difficulté à maîtriser l'accès au foncier pour la planification.
	- Spéculation foncière intense en périphérie.	- Accaparement des terres, hausse artificielle des prix.

Source: Adapté des rapports de la Banque Mondiale, 2017 et 2021

Ce tableau illustre la complexité des défis auxquels sont confrontées les autorités urbaines. Chaque type d'obstacle, qu'il soit institutionnel, lié aux ressources, légal, éthique ou foncier, crée des failles dans le système de planification. Ces failles sont exploitées par la spéculation et l'informalité, aboutissant à une urbanisation non régulée, coûteuse et souvent précaire, aggravant ainsi l'étalement et ses conséquences négatives sur la qualité de vie des habitants.

Infrastructures et Services: Moteurs et Frein de l'Étalement Urbain

Bien que les infrastructures de base (réseaux routiers, d'eau potable et d'électricité) soient souvent gravement déficientes dans les centres villes des agglomérations africaines, leur extension non maîtrisée vers les périphéries peut paradoxalement encourager l'étalement urbain. En effet, la simple présence d'une route, même non asphaltée, ou la possibilité d'un raccordement futur à un réseau, suffit à attirer de nouvelles constructions, valorisant ainsi les terres et stimulant l'occupation des sols à faible densité (Brueckner, 2000). Les spéculateurs fonciers anticipent l'arrivée des services et achètent des terrains, créant des taches de développement loin du cœur urbain.

Cependant, le développement réel des infrastructures ne suit que rarement le rythme effréné de cette urbanisation informelle. Les investissements nécessaires pour équiper ces vastes zones sont colossaux et dépassent souvent les capacités financières et techniques des collectivités locales. En conséquence, de nombreuses zones périphériques se retrouvent sans accès adéquat aux services essentiels tels que l'assainissement, les soins de santé, l'éducation ou les transports en commun (UN-Habitat, 2014; Myers, 2011). Les habitants de ces quartiers sont alors contraints de recourir à des solutions informelles, souvent plus coûteuses et de moindre qualité, telles que l'achat d'eau auprès de vendeurs privés, l'utilisation de latrines rudimentaires ou la marche sur de longues distances pour accéder aux services. Cela crée de profondes inégalités et dégrade considérablement la qualité de vie, tout en rendant la gestion urbaine plus complexe et coûteuse à long terme.

Figure 3 : Contraste de l'Accès aux Services dans des Villes Africaines

Légende: La flèche vers le bas indique l'éloignement du centre et la diminution progressive des infrastructures et services formels. La flèche vers le haut représente la pression exercée par l'expansion urbaine.

Ce schéma (Figure 3) montre que le centre-ville, bien que parfois vétuste, bénéficie d'une densité élevée d'infrastructures. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne vers la périphérie, les services se raréfient, laissant place à des zones où les infrastructures sont sporadiques ou totalement absentes.

Tableau 4. Taux d'Accès aux Services Essentiels dans les Zones Urbaines Centrales vs. Périphériques d'Afrique Sub-Saharienne (Estimations)

Type de Service	Accès en Zone Urbaine Centrale (%)	Accès en Zone Périurbaine / Informelle (%)	Disparité (Ecart en points)
Eau potable raccordée	75 - 90	20 - 45	50 - 70
Électricité raccordée	80 - 95	30 - 60	35 - 65
Assainissement adéquat	60 - 80	10 - 30	30 - 70
Collecte des déchets	70 - 85	15 - 35	35 - 70
Transport en commun	70 - 80	10 - 30	40 - 70
Accès à une école (1km)	90 - 98	40 - 70	28 - 58
Accès à un centre de santé (2km)	85 - 95	20 - 50	35 - 75

Source: Données agrégées et estimations basées sur des rapports de UN-Habitat 2014 à 2020 et de la Banque Mondiale 2021. Ces chiffres sont indicatifs et peuvent varier fortement d'une ville à l'autre.

Ce tableau illustre de manière frappante le clivage entre le centre et la périphérie en termes d'accès aux services. Les chiffres mettent en lumière les profondes inégalités socio-spatiales générées par l'étalement urbain non maîtrisé. Les populations des périphéries, souvent les plus vulnérables, paient un lourd tribut à cette carence infrastructurelle, devant faire face à des coûts plus élevés, des conditions d'hygiène précaires et un accès limité aux opportunités offertes par la ville. La planification urbaine future en Afrique doit impérativement intégrer la question de l'équité dans l'accès aux infrastructures pour transformer l'étalement en une croissance plus inclusive.

Préférences Résidentielles et Accès à la Propriété

Pour une part significative des populations urbaines en Afrique subsaharienne, l'accès à la propriété foncière, même en périphérie lointaine, représente une aspiration sociale et économique majeure. Loin d'être un choix par défaut, la possibilité de posséder un lopin de terre et d'y bâtir sa propre demeure est profondément ancrée dans les valeurs culturelles et les stratégies familiales (Durand-Lasserve & Royston, 2002).

La construction d'une maison individuelle, souvent réalisée de manière progressive, par auto-construction et au gré des capacités financières des ménages, est perçue non seulement comme un signe tangible de réussite sociale, mais aussi comme une sécurité inestimable face aux loyers élevés et souvent imprévisibles des centres villes. Dans un contexte où les politiques de logement abordable sont rares et les marchés locatifs formels restrictifs, l'acquisition d'une parcelle en périphérie offre une alternative concrète pour échapper à la précarité locative et investir dans un patrimoine transmissible (Rakodi, 1997). C'est également une manière de créer un espace de vie adapté aux besoins des familles élargies, avec la possibilité d'aménager un jardin ou des dépendances. Cette aspiration est un moteur puissant de l'étalement urbain, car elle pousse les ménages à accepter des localisations éloignées, même si cela implique des temps de trajet longs et un accès limité aux services. La périphérie devient ainsi un espace d'opportunité, symbolisant l'espoir d'une meilleure qualité de vie et d'une sécurité foncière que le centre-ville ne peut plus offrir à des coûts abordables.

Tableau 5. Principaux Motifs de Résidence en Périphérie Urbaine

Motif / Facteur	Pourcentage des Ménages Citant ce Motif (%)
Accès à un terrain abordable / Moins cher	85
Possibilité de construire sa propre maison	78
Échapper aux loyers élevés du centre-ville	70
Désir d'un environnement plus calme et spacieux	55
Proximité de la famille / du village d'origine	40
Accès à des terres pour l'agriculture vivrière	35
Absence d'alternative de logement en centre-ville	30
Sécurité foncière perçue (même si informelle)	25

Source: Adapté des rapports de la Banque Mondiale 2017 et 2021.

Le tableau met en évidence la prédominance des facteurs économiques et de la volonté d'accès à la propriété comme moteurs du choix résidentiel en périphérie. Bien que la recherche d'un cadre de vie plus agréable soit présente, elle est souvent secondaire par rapport à l'impératif financier et à l'objectif de devenir propriétaire. L'attractivité de la périphérie réside donc moins dans ses aménités immédiates que dans la promesse d'une stabilité et d'une sécurité foncière à long terme pour les ménages, transformant ainsi l'étalement urbain en une stratégie de survie et d'investissement pour de nombreux citoyens africains.

Etude de Cas (Yaoundé, Kinshasa et Brazzaville)

Yaoundé, Cameroun: Contraintes Physiques et Dynamiques d'Étalement

Yaoundé, la capitale camerounaise, présente un cas d'étude particulièrement illustratif des dynamiques d'étalement urbain en Afrique subsaharienne. Historiquement, la topographie singulière de la ville, bâtie sur un relief accidenté de sept collines et parsemée de nombreuses zones marécageuses (bas-fonds), a longtemps contraint son extension spatiale (Njoh, 2009). Cependant, la croissance démographique intense, alimentée par un fort accroissement naturel et un exode rural persistant, pousse inéluctablement la ville à grignoter ces espaces réputés inconstructibles, ou à s'étendre sur des zones plus lointaines et agricoles, autrefois préservées. Cet étalement se manifeste sous plusieurs formes, reflétant une dynamique hybride et une segmentation sociale croissante. D'une part, on assiste à l'apparition et à l'expansion rapide de quartiers informels et spontanés sur les flancs de collines pentues ou dans les bas-fonds inondables, comme c'est le cas à Nkolbisson, à Mvan ou à Nkomkana. Ces zones, souvent occupées par les populations à faibles revenus, sont particulièrement exposées aux risques naturels tels que les inondations, les glissements de terrain et les éboulements, comme l'ont tragiquement démontré des événements récents (Mediebou, 2023 ; Onana Ntouda et al. 2022). L'accès aux services essentiels y est notoirement difficile, renforçant la précarité des habitants.

D'autre part, Yaoundé voit autant le développement de lotissements planifiés ou de quartiers résidentiels fermés (*gated communities*) destinés aux classes moyennes et aisées. Ces derniers sont souvent implantés sur des terrains plus stables mais plus éloignés du centre, attirant des investissements privés et créant des enclaves urbanistiques (Durand-Lasserre & Royston, 2002). Cette coexistence de l'informel et du formel, du spontané et du planifié, souligne les tensions foncières et les inégalités croissantes au sein de la ville. La spéculation foncière est d'ailleurs particulièrement active, s'emparant des terres périphériques avant même toute desserte en infrastructure. Face à cette pression, la planification urbaine peine considérablement à réguler un développement aussi rapide que souvent illégal, conduisant à une gestion urbaine réactive plutôt que proactive. En conséquence, l'accès aux services demeure très inégal, avec des disparités marquées entre les zones centrales et les périphéries émergentes.

**Tableau 6. Dynamique des Infrastructures et Services à Yaoundé
(Exemple de Disparités)**

Type d'Infrastructure / Service	Situation en Centre-Ville / Quartiers Planifiés	Situation en Périphérie / Quartiers Informels	Enjeux et Conséquences
Réseau routier	Dense, asphalté, parfois embouteillé	Peu développé, pistes en terre, difficilement accessibles, impraticables en saison des pluies	Accès difficile, coûts de transport élevés, enclavement des populations, isolement.
Eau potable (raccordement)	Accès généralement bon, réseau existant	Accès très limité, branchements illicites, recours aux bornes-fontaines, forages ou puits	Problèmes sanitaires, corvées d'eau, coûts cachés pour les ménages.
Électricité (raccordement)	Accès généralisé, réseau stable	Accès sporadique, raccordements illégaux (branchements anarchiques), coupures fréquentes	Dangers électriques, freine le développement économique local, insécurité.
Assainissement	Réseau d'égouts partiel, fosses septiques	Quasiment inexistant, latrines rudimentaires, rejets directs, mares d'eaux usées	Risques épidémiques (choléra, typhoïde), pollution des sols et des eaux souterraines.
Collecte des déchets	Régulière (mais souvent insuffisante)	Très rare ou inexistante, dépôts sauvages, brûlage des déchets	Insalubrité généralisée, prolifération des vecteurs de maladies, pollution de l'air.
Éducation (écoles)	Présence d'écoles publiques et privées	Écoles souvent surchargées, peu nombreuses, infrastructures précaires	Taux de scolarisation plus faibles, qualité de l'enseignement dégradée.
Santé (centres médicaux)	Hôpitaux, cliniques, pharmacies	Quelques dispensaires, pharmacies limitées, éloignement des hôpitaux	Accès difficile aux soins d'urgence, augmentation des maladies liées à l'insalubrité.
Transports en commun	Réseau de bus, taxis diversifié	Taxis-motos dominants, transports informels, coûts élevés pour les navetteurs	Dépendance aux transports individuels, perte de temps et d'argent pour les déplacements quotidiens.

Source: Synthèse issue des données de la Banque Mondiale 2017 et 2021 et des observations de terrain.

Figure 4: Évolution Schématique des Prix Fonciers le Long du Gradient Urbain-Rural à Yaoundé

Source: Représentation conceptuelle basée sur les observations des marchés fonciers formels et informels à Yaoundé.

La Figure 4 illustre le gradient des prix fonciers qui s'observe typiquement à Yaoundé. Les terrains du centre-ville et des quartiers huppés atteignent des prix exorbitants, rendant toute acquisition inaccessible pour la majorité. Plus on s'éloigne, les prix diminuent, mais la courbe ne suit pas une pente linéaire. On observe des sauts et des plateaux liés à la spéculation active qui anticipe l'arrivée des infrastructures ou des populations. Les terres agricoles sont achetées à très bas prix en périphérie, puis leur valeur explose au fur et à mesure que la ville s'en rapproche, même sans développement formel des services. Cette dynamique explique pourquoi l'accès à la propriété reste une aspiration forte, même dans des zones éloignées et mal desservies, où le rapport qualité-prix du terrain brut est plus intéressant pour les ménages.

Kinshasa, R.D. Congo: Mégapole de l'Étalement et de la Vulnérabilité

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, est sans conteste l'une des plus grandes et des plus dynamiques mégapoles d'Afrique, caractérisée par une croissance démographique explosive. Cette expansion urbaine est d'autant plus spectaculaire qu'elle se manifeste par une ampleur inégalée de l'habitat précaire, directement lié à un exode rural massif et à une croissance naturelle très élevée de la population (De Boeck, 2011; Monga, 2017). L'étalement de Kinshasa est colossal, s'étirant sur des dizaines de kilomètres, principalement vers l'Est, englobant des communes telles que Kisenso, N'Djili, Kimbanseke, N'sele et Maluku. Les facteurs classiques de l'étalement urbain y sont exacerbés : une demande de logement colossale que le secteur formel est incapable de satisfaire, une informalité généralisée du foncier où les transactions se font souvent en dehors de tout cadre légal, et une faiblesse criante de la gouvernance urbaine (Messina, 2019 ; Nzambi, 2015). Les infrastructures, déjà insuffisantes au centre, sont quasi-inexistantes dans ces périphéries en pleine expansion.

Les quartiers périphériques de Kinshasa sont ordinairement constitués de logements informels et de bidonvilles, souvent construits avec des matériaux précaires, sur des terrains non viabilisés et exposés aux risques environnementaux. Ils sont systématiquement dépourvus d'eau courante, d'électricité, de routes asphaltées et d'assainissement, générant des conditions de vie très difficiles pour des millions d'habitants (Messina, 2019 ; UN-Habitat, 2014). Cette absence d'infrastructures de base engendre des défis environnementaux majeurs, incluant une gestion des déchets quasi inexistante, une pollution généralisée (de l'air, de l'eau, des sols), et une vulnérabilité extrême aux catastrophes naturelles telles que les inondations récurrentes des bas-fonds et les glissements de terrain sur les pentes instables (Kamba et al. 2019). La planification urbaine est quasi absente, ou du moins inefficace face à l'ampleur du phénomène, ce qui accentue la complexité du tissu urbain et la vulnérabilité de ses habitants.

Tableau 7. Dynamiques clés de l'étalement urbain à Kinshasa

Indicateur / Caractéristique	Valeurs Estimatives / Observations Clés	Implications pour l'Étalement et la Ville
Population urbaine (2024, estimation)	Plus de 17 millions d'habitants (UN-Habitat, 2020)	Pression colossale sur le logement et les services. Mégapole en constante mutation.
Taux de croissance annuel	Environ 4-5 % (Banque Mondiale, 2021)	Expansion spatiale rapide et continue. Forte proportion de jeunes.
Volume des migrations quotidiennes	Difficile à quantifier précisément, mais des millions de déplacements intra-urbains et pendulaires.	Surcharge des infrastructures de transport (formelles et informelles). Nécessité de déplacements longs et coûteux pour l'accès aux services et emplois.
Prolifération des bidonvilles	Plus de 60 % de la population vit dans des quartiers informels ou des bidonvilles (NU-Habitat, 2014)	Symptôme de l'incapacité à loger la population, reflet de la précarité et de l'exclusion. Zones à risque.

Prix fonciers (centre)	Très élevés (milliers USD/m ²)	Inaccessibilité pour la majorité de la population, pousse vers la périphérie.
Prix fonciers (périphérie informelle)	Relativement bas au départ (dizaines USD/m ²), mais forte spéculation	Accélération de l'étalement. Création de bulle spéculative.
Accès à l'eau potable (raccordé)	Moins de 40% de la population (SNEL, Regideso, données 2020)	Dépendance aux sources informelles (puits, vendeurs d'eau), risques sanitaires.
Accès à l'électricité (raccordé)	Environ 20-30 % de la population (SNEL, 2020)	Utilisation de générateurs, coupures fréquentes, freine le développement économique domestique.

Sources: Données et estimations compilées à partir de rapports de l'NU-Habitat, 2014 et 2020 ; de la Banque Mondiale, 2017 et 2021 et études spécifiques sur Kinshasa (Monga, 2017; Kamba et al. 2019).

Figure 5. Représentation Schématique de la Pression urbaine et de l'Étalement Urbain à Kinshasa

Cette figure illustre la dynamique centrifuge de l'étalement de Kinshasa. Les flèches représentent la pression démographique qui pousse les populations du centre vers les périphéries, créant des couches concentriques de développement urbain avec des caractéristiques très différentes. Le volume des migrations quotidiennes met en lumière la déconnexion entre les lieux de résidence en périphérie et les centres d'activités économiques et de services, entraînant des contraintes majeures sur la mobilité urbaine. La prolifération des bidonvilles est la matérialisation physique de cette pression démographique et de l'échec de la planification, tandis que la variation des prix fonciers et immobiliers (très élevés au centre, plus bas mais fortement spéculatifs en périphérie) est le principal moteur économique de cette expansion. En somme, Kinshasa est un laboratoire des défis urbains africains, où l'étalement urbain est à la fois une contrainte socio-économique majeure et un défi environnemental pressant.

Brazzaville, République du Congo: Dynamique Urbaine Entre Fleuve et Périphéries

Brazzaville, la capitale de la République du Congo, bien que moins étendue que sa voisine Kinshasa, fait face à des défis d'étalement urbain similaires, alimentés par une forte croissance démographique. Son développement s'opère principalement vers le Nord et l'Est, au-delà des boulevards périphériques qui marquaient historiquement ses limites (Boukanga, 2017). La proximité du fleuve Congo et la présence de vastes zones marécageuses (notamment dans les bas-fonds) influencent fortement l'orientation de cette expansion, poussant la ville à conquérir des espaces parfois inadaptés à l'urbanisation.

Les mécanismes à l'œuvre sont classiques pour la région : une pression démographique constante, une informalité foncière généralisée rendant les transactions opaques, et une difficulté criante des autorités à réguler cette croissance. L'étalement urbain est avant tout le résultat de l'installation de ménages modestes en périphérie, dans des lotissements informels où l'accès aux services de base comme l'eau potable, l'électricité et l'assainissement est extrêmement limité (Yapi-Diahou, 1997). Cette dynamique s'accompagne d'une fragmentation spatiale marquée, où des zones d'habitat spontané, souvent dépourvues de toute infrastructure, côtoient des poches de développement plus planifié et structuré destinées à des populations plus aisées. Dans ce contexte, la question de l'accès aux services pour les populations périphériques, mais aussi celle de la gestion des déchets et des inondations dans les zones basses et marécageuses, devient cruciale. L'absence de systèmes de collecte de déchets efficaces et l'occupation des zones inondables par les populations vulnérables accentuent les risques sanitaires et environnementaux (PNUE, 2017).

Tableau 8. Dynamique des Infrastructures et Evolution des Prix Fonciers à Brazzaville

Indicateur / Caractéristique	Observations / Tendances à Brazzaville	Implications pour l'Étalement et la Ville
Vecteur principal d'expansion	Nord (Tsiémé, Kintélé), Est (Djiri), le long des axes routiers	Allongement des trajets, pression sur les transports, étalement linéaire.
Type d'habitat dominant en périphérie	Lotissements informels, auto-construction, forte précarité	Faible densité, insalubrité, difficultés d'équipement.
Accès à l'eau potable (réseau)	Inégal, bonne couverture au centre, très faible en périphérie (< 30 %)	Dépendance aux puits, bornes-fontaines, eau de pluie; risques sanitaires.
Accès à l'électricité (réseau)	Variable, saturé au centre, raccordements illicites en périphérie (< 40 %)	Insécurité électrique, utilisation de groupes électrogènes coûteux.
Réseau routier	Bon au centre, dégradé en périphérie, peu de voies secondaires asphaltées	Difficulté de circulation, enclavement, coûts d'entretien élevés.
Assainissement & Drainage	Presque inexistant en dehors du centre, fosses septiques, rejets directs	Aggravation des inondations, pollution des sols et nappes phréatiques.
Collecte des déchets	Services limités au centre, quasi-absents en périphérie	Accumulation de déchets, brûlage à ciel ouvert, risques sanitaires et environnementaux.
Prix fonciers (centre-ville)	Très élevés (ex: >50 000 FCFA/m ²), peu de disponibilité	Inaccessible pour la majorité, favorise la rénovation/densification verticale.
Prix fonciers (périphérie formelle/planifiée)	Élevés mais plus abordables (ex: 10 000 - 30 000 FCFA/m ²)	Attire les classes moyennes, mais disponibilité limitée, parfois spéculation.
Prix fonciers (périphérie informelle)	Très bas à l'acquisition initiale (ex: 1 000 - 5 000 FCFA/m ²), forte plus-value potentielle	Incitation à l'occupation informelle, spéculation, peu de contrôle public.

Sources: Synthèse basée sur des rapports de l'UN-Habitat, 2014 et 2021 ; de la Banque Mondiale, 2017 et 2021 et des études spécifiques sur Brazzaville (Boukanga, 2017; Yapi-Diahou, 199).

Figure 6. La Gestion des Déchets à Brazzaville: Un Défi au Cœur de l'Étalement Urbain

La Figure 6 met en lumière l'un des enjeux majeurs de l'étalement urbain à Brazzaville : la gestion des déchets. Alors que les zones centrales bénéficient, tant bien que mal, d'un service de collecte, les quartiers périphériques et informels sont largement laissés pour compte. La conséquence directe est la prolifération de dépôts sauvages, le brûlage à ciel ouvert et le rejet direct des déchets dans l'environnement, notamment les bas-fonds et les cours d'eau. Cette situation aggrave non seulement l'insalubrité et les risques sanitaires pour les habitants, mais elle contribue également à l'obstruction des systèmes de drainage, accentuant ainsi la fréquence et la gravité des inondations lors des fortes pluies. La gestion des déchets devient ainsi un indicateur clé de la capacité des autorités à intégrer les périphéries dans la planification urbaine et à garantir un environnement sain à tous les citoyens.

Enjeux de l'Étalement Urbain en Afrique Subsaharienne

Inégalités d'Accès aux Services et Infrastructures Urbaines

L'un des enjeux les plus criants et les plus dévastateurs de l'étalement urbain en Afrique subsaharienne, comme démontré dans les cas de Yaoundé, Kinshasa et Brazzaville, est l'accès profondément inégal, voire inexistant, aux services et infrastructures essentiels pour les populations des périphéries éloignées. Alors que les centres villes, bien que souvent confrontés à la vétusté et à la saturation de leurs réseaux, bénéficient d'une relative densité d'équipements, les zones en expansion rapide manquent cruellement des fondations mêmes d'un cadre de vie décent. Des services aussi fondamentaux que l'eau potable raccordée, l'électricité, l'assainissement (égouts ou fosses septiques adéquates) et la collecte régulière des déchets sont rares, voire totalement absents dans ces quartiers nouvellement urbanisés. Les habitants sont contraints de recourir à des solutions informelles et souvent coûteuses : achat d'eau auprès de revendeurs, utilisation de groupes électrogènes individuels, recours à des latrines de fortune ou rejet des déchets dans la nature (UN-

Habitat, 2014). Cette carence a des répercussions directes et graves sur la santé publique, entraînant une recrudescence des maladies hydriques (choléra, typhoïde) et respiratoires (liées à la combustion des déchets), et une dégradation générale de l'environnement de vie (Myers, 2011).

Au-delà des services de base, l'accès à la santé, à l'éducation et aux transports en commun est également fortement compromis. Les dispensaires et écoles sont souvent éloignés, sous-équipés et surchargés, réduisant les chances d'une éducation de qualité et d'un suivi médical adéquat. Les options de transport se limitent souvent à des taxis-motos informels et coûteux, ou à de longues marches, ce qui limite considérablement l'accès à l'emploi, aux marchés et aux opportunités socio-économiques offertes par la ville (Banque Mondiale, 2017). Ces disparités créent des inégalités socio-spatiales profondes, où la distance du centre urbain se traduit directement par une moindre qualité de vie et une exclusion des bénéficiaires de l'urbanisation. Les populations périphériques, souvent les plus vulnérables et à faibles revenus, se retrouvent prises au piège d'un urbanisme fragmenté et inéquitable, où la promesse de la propriété foncière est souvent compensée par une précarité quotidienne accrue (Rakodi, 1997).

Gestion Environnementale et Risques Naturels de l'Étalement Urbain

L'étalement urbain en Afrique subsaharienne, s'il répond à des impératifs de logement, engendre des conséquences environnementales particulièrement lourdes et expose les populations à des risques naturels accrus. Cette expansion spatiale non maîtrisée se fait souvent au détriment des écosystèmes périphériques vitaux. Les zones humides, essentielles pour la régulation hydrique et la biodiversité, sont drainées et remblayées ; les forêts et les espaces verts sont défrichés ; et les terres agricoles fertiles sont imperméabilisées, entraînant une perte significative de la capacité de production alimentaire locale et de services écosystémiques (UN-Habitat, 2016). Cette destruction d'habitats naturels conduit inévitablement à une perte de biodiversité, affectant des espèces végétales et animales pourtant cruciales pour l'équilibre écologique. Plus largement, l'étalement augmente considérablement l'empreinte écologique des villes, car il nécessite une consommation accrue d'énergie et de ressources pour desservir des zones de plus en plus dispersées.

Un autre enjeu majeur réside dans l'occupation de zones à risque. Face à la rareté et au coût élevé du foncier en zone stable, les populations les plus vulnérables sont contraintes de s'installer dans des secteurs intrinsèquement dangereux : les bas-fonds inondables, les pentes instables ou les zones marécageuses. Ces implantations sauvages exposent directement les habitants aux catastrophes naturelles récurrentes, notamment les inondations dévastatrices et les glissements de terrain (Boukanga, 2017; Kamba et al. 2019). La situation est d'autant plus préoccupante que le changement climatique accentue la fréquence et l'intensité de ces phénomènes extrêmes, rendant ces quartiers encore plus précaires et augmentant la vulnérabilité des populations (Banque Mondiale, 2021).

Enfin, la gestion des déchets devient un défi colossal et souvent insoluble dans ces zones en expansion informelle. L'absence de services de collecte réguliers conduit à l'accumulation de dépôts sauvages dans les rues, les ravins et les cours d'eau. Le brûlage des déchets à ciel ouvert est une pratique courante, libérant des polluants atmosphériques toxiques, tandis que le rejet direct dans les systèmes de drainage et les rivières aggrave la pollution de l'eau et contribue aux inondations par obstruction (PNUE, 2017). Cet enjeu sanitaire et environnemental est une conséquence directe de l'incapacité des autorités à étendre leurs services au rythme de l'étalement urbain, perpétuant ainsi un cycle de précarité et de dégradation environnementale.

Gouvernance et Planification Face à l'Étalement Urbain

L'étalement urbain, tel qu'il se manifeste en Afrique subsaharienne, met fondamentalement en question la capacité des autorités locales à gouverner efficacement leurs territoires. Ce processus d'expansion spatiale non maîtrisée est le symptôme d'une faiblesse structurelle de la gouvernance urbaine, rendant la mise en œuvre de politiques cohérentes et efficaces extrêmement difficile, voire impossible (Myers, 2011; UN-Habitat, 2014).

Au cœur de ce défi se trouve la faiblesse persistante des outils de planification urbaine. Souvent obsolètes, inadaptés à la réalité de la croissance démographique rapide, ou simplement inexistantes, les schémas directeurs et les plans locaux d'urbanisme peinent à structurer le développement. Lorsque ces documents existent, leur application est entravée par des capacités institutionnelles limitées (manque de personnel qualifié, de moyens techniques et financiers) et une informalité généralisée du foncier. La majorité des transactions foncières et des constructions échappant au cadre réglementaire, il devient quasiment impossible pour les municipalités de contrôler l'occupation des sols et de faire respecter les normes d'urbanisme (Durand-Lasserre & Royston, 2002). De plus, le manque de coordination entre les différents acteurs est un obstacle majeur. Les administrations (ministères de l'urbanisme, du logement, de l'environnement, etc.), les propriétaires fonciers coutumiers et modernes, les développeurs immobiliers (formels et informels) et les communautés locales opèrent souvent en vase clos, sans vision commune ni mécanismes de dialogue efficaces. Cette fragmentation des pouvoirs et des intérêts favorise les décisions opportunistes et les logiques individuelles au détriment de l'intérêt collectif et d'un développement urbain harmonieux (Rakodi, 1997).

Enfin, les conséquences de cette gouvernance déficiente se traduisent directement sur les capacités financières des municipalités. La prédominance de l'informel rend la collecte des impôts fonciers (taxes sur la propriété, permis de construire) extrêmement difficile. Sans une base fiscale solide, les villes manquent cruellement des ressources nécessaires pour investir dans les infrastructures, les services de base et la planification future. Cela crée un cercle vicieux où le manque de moyens financiers empêche une meilleure planification, qui à son tour nourrit l'informalité et la spéculation, réduisant d'autant plus les recettes fiscales (Banque Mondiale, 2017). En conséquence, l'étalement urbain devient non seulement un défi spatial et social, mais aussi un lourd fardeau financier pour des gouvernements locaux déjà sous pression.

Coûts Économiques et Sociaux de l'Étalement Urbain

L'étalement urbain en Afrique subsaharienne, s'il apparaît comme une solution spontanée à la crise du logement, génère en réalité des coûts économiques et sociaux considérables, qui pèsent lourdement sur les ménages, les entreprises et les finances publiques. Loin d'être une simple expansion spatiale, il est un processus coûteux qui compromet la durabilité des villes. Sur le plan économique, l'étalement engendre des dépenses publiques disproportionnées. L'extension des réseaux d'infrastructures (routes, eau, électricité, assainissement) vers des zones de faible densité est intrinsèquement plus coûteuse par habitant que la densification des zones existantes (Banque Mondiale, 2017). Les municipalités doivent investir dans des kilomètres de canalisations et de câbles pour desservir un nombre limité de ménages, rendant ces services peu rentables et grevant leurs budgets déjà limités (UN-Habitat, 2014). Cette dispersion du bâti rend également la collecte des déchets et la prestation d'autres services publics (sécurité, maintenance) plus complexes et onéreuses. De plus, l'étalement conduit à la perte irréversible de terres agricoles fertiles en périphérie, réduisant la capacité de production alimentaire locale et augmentant la dépendance aux importations, ce qui a des implications économiques à long terme.

Pour les habitants, l'impact économique se traduit principalement par des coûts de transport accrus. Vivre en périphérie signifie des temps de trajet considérablement allongés pour se rendre au travail, à l'école, aux marchés ou aux services de santé. Cette augmentation du temps passé dans les transports (souvent informels et coûteux) représente non seulement une perte financière directe pour les ménages, mais aussi une perte de temps précieux qui pourrait être alloué à la productivité économique ou au bien-être familial (Rakodi, 1997). Sur le plan social, l'étalement peut entraîner une fragmentation des communautés. L'éloignement des centres d'activités et la faible densité des quartiers périphériques peuvent réduire les interactions sociales et le sentiment d'appartenance à une communauté urbaine cohérente. L'augmentation des temps de trajet pour les activités quotidiennes n'affecte pas seulement le budget et le temps libre, mais a également un impact négatif sur la productivité globale et le bien-être psychologique des individus, générant stress et fatigue (Myers, 2011). Les populations les plus vulnérables sont souvent les plus touchées, contraintes de s'éloigner pour trouver un logement abordable, mais se retrouvant isolées et déconnectées des opportunités de la ville. L'étalement aggrave ainsi les inégalités existantes et rend plus difficile l'accès équitable aux bénéfices de la vie urbaine.

Sécurité Foncière et Conflits Liés à l'Étalement Urbain

L'expansion rapide des villes africaines, caractéristique de l'étalement urbain, se fait majoritairement sur des terres rurales ou coutumières, souvent non enregistrées ou gérées selon des systèmes de propriété informels. Cette confrontation entre la poussée urbaine et les modes traditionnels de tenure foncière est une source majeure de conflits fonciers aigus et persistants (Durand-Lasserve & Royston, 2002). Ces conflits opposent généralement plusieurs acteurs aux intérêts divergents. On trouve d'une part, les populations autochtones, qui revendiquent des droits coutumiers et ancestraux sur ces terres, même en l'absence de titres formels. D'autre part, les nouveaux arrivants (citadins à la recherche de terrains abordables) et les spéculateurs fonciers (individus ou entreprises cherchant à réaliser des plus-values rapides) acquièrent ces terres par des voies souvent informelles, sans égard pour les droits préexistants (Rakodi, 1997). Les ventes de parcelles peuvent se faire par des chefs coutumiers qui n'ont pas toujours l'autorité légale, ou par des intermédiaires peu scrupuleux, créant une chaîne de transactions non sécurisées.

L'absence de titres de propriété clairs et incontestables est au cœur de cette problématique. Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, une grande partie du foncier urbain et périurbain n'est pas cadastrée et les droits d'occupation ou de propriété ne sont pas formellement enregistrés. Cette insécurité foncière rend les transactions vulnérables et ouvre la porte aux litiges (Payne et al. 2009). Sans des mécanismes de résolution des litiges transparents, accessibles et efficaces, ces tensions peuvent rapidement dégénérer en affrontements violents, expulsions forcées, ou des années de batailles judiciaires épuisantes et coûteuses pour les parties impliquées. La situation est d'autant plus complexe que des systèmes juridiques formels (souvent hérités de la colonisation) coexistent avec les systèmes coutumiers, sans que leur articulation ne soit toujours clairement définie ou respectée. En somme, l'étalement urbain ne se limite pas à une transformation spatiale ; il déstructure les régimes fonciers, alimente l'incertitude et crée un terrain propice aux conflits qui sapent la cohésion sociale, entravent le développement harmonieux des périphéries urbaines et des villes entières.

Discussion des Résultats

L'analyse comparée de l'étalement urbain en Afrique subsaharienne, et plus spécifiquement des cas de Yaoundé, Kinshasa et Brazzaville, révèle une réalité nuancée : le phénomène est moins un choix délibéré qu'une contrainte majeure subie par les populations modestes. Alors que dans les pays développés, la périurbanisation est souvent portée par des classes moyennes en quête d'un cadre de vie plus agréable, d'espaces plus grands et d'une meilleure qualité environnementale (Fishman, 1987 ; Bagaert et al., 2015), en Afrique subsaharienne, elle résulte principalement de l'inaccessibilité du logement en centre-ville et de la faiblesse structurelle des politiques de planification urbaine (De Boeck, 2011; Myers, 2011, Bagaert et al., 2015). Cette dynamique accentue considérablement la fragmentation socio-spatiale et complexifie d'autant plus les interventions publiques (Messina et al. 2019). Les différences observées entre les trois villes étudiées illustrent par ailleurs la diversité des dynamiques locales, même si elles partagent un modèle commun d'urbanisation extensive.

Nos analyses des dynamiques foncières (section 3.2 et 4.1) et des préférences résidentielles (section 3.5) confirment que la contrainte économique est le moteur principal de l'étalement urbain pour les classes populaires. La flambée des prix du foncier dans les zones centrales, combinée à l'absence de politiques de logement social efficaces, pousse inéluctablement les ménages à faibles revenus vers les périphéries. Là, ils peuvent acquérir des parcelles à des coûts moindres, souvent dans un cadre informel, et investir progressivement dans la construction de leur propre logement (Rakodi, 1997; Yapi-Diahou, 1997). Cette accession à la propriété est alors moins un choix de mode de vie qu'une stratégie de survie et d'investissement familial face à la précarité du marché locatif et l'absence d'alternatives viables. La spéculation foncière profite de cette demande et de l'informalité pour générer des profits considérables (voir figure 3), renforçant ainsi la pression sur les périphéries.

Le développement des infrastructures (section 3.4) et la faiblesse de la planification urbaine (section 3.3) sont des facteurs aggravants majeurs. Comme le montre le tableau 3, l'incapacité des autorités à anticiper et à accompagner la croissance urbaine par des outils de planification adaptés et appliqués conduit à un développement anarchique. L'extension des réseaux (eau, électricité, routes) vers les périphéries, souvent en retard par rapport à l'occupation des sols, crée des zones mal desservies et vulnérables (voir tableau 4 pour le cas de Yaoundé et tableau 7 pour le cas de Kinshasa). L'informalité généralisée du foncier, exacerbée par l'absence de cadastres fiables et la faiblesse des régulations (section 5.5), prive les municipalités de recettes fiscales essentielles pour financer ces infrastructures, créant un cercle vicieux (Banque Mondiale, 2017). La corruption, évoquée dans la théorie de la planification, aggrave encore cette situation en détournant les ressources et en compromettant l'application des règles (Myers, 2011).

Malgré les facteurs communs, les trois capitales étudiées révèlent des nuances dans la dynamique d'étalement, illustrant la complexité des réalités africaines. A Yaoundé (section 5.1), l'étalement y est fortement influencé par la topographie accidentée et les zones marécageuses. Il révèle une dualité marquée d'un côté, par la prolifération de quartiers informels sur des sites à risque (flancs de collines, bas-fonds) occupés par les plus modestes (tableau 6), et de l'autre, par le développement de lotissements plus structurés pour les classes moyennes et aisées, souvent plus éloignés mais mieux desservis. Cela met en lumière une ségrégation socio-spatiale où les risques environnementaux sont inégalement répartis (Njoh, 2009). La ville de Kinshasa (section 5.2) en tant que mégapole en expansion explosive, montre que son étalement est avant tout le reflet d'une urbanisation massivement non maîtrisée. L'ampleur de l'exode rural et la croissance naturelle démesurée se traduisent par une prolifération inédite des bidonvilles (tableau 7), s'étendant sur des dizaines de kilomètres à l'Est. La faiblesse criante de la gouvernance et l'informalité généralisée du foncier y sont poussées à leur paroxysme, rendant la ville extrêmement vulnérable aux défis environnementaux et aux carences en services communautaires (Monga, 2017; Nzambi, 2015).

Au niveau de Brazzaville (section 5.3), moins étendue mais avec une forte croissance, l'étalement urbain est une combinaison de pression démographique et de faiblesse de la gouvernance foncière. La proximité du fleuve et des zones humides influence son orientation, avec une forte concentration de lotissements informels en périphérie où l'accès aux services est très limité (Yapi-Diahou, 1997; Boukanga, 2017). La question de la gestion des déchets et des inondations y est particulièrement cruciale, comme le souligne la figure 5, illustrant les conséquences directes de l'absence de planification sur la santé publique et la résilience urbaine (PNUE, 2017).

Ainsi, l'étalement urbain en Afrique subsaharienne est à la fois un symptôme de l'explosion démographique et des défaillances de la gouvernance, et un facteur aggravant des inégalités urbaines. Il est moins le fruit d'un choix résidentiel que d'une contrainte économique et structurelle qui relègue les populations les plus vulnérables aux marges de la ville, sans infrastructures ni sécurité foncière.

Conclusion et Perspectives

L'étalement urbain en Afrique subsaharienne est un défi majeur pour le développement durable des villes. Les cas de Yaoundé, Kinshasa et Brazzaville mettent en lumière des dynamiques communes, alimentées par une croissance démographique rapide, une spéculation foncière effrénée et des cadres de planification souvent inadaptés. Les enjeux sont multiples et touchent à la qualité de vie des populations, à la gestion environnementale, à la gouvernance et à l'équité sociale. Toutefois, ces défis, bien que complexes, ne sont pas insurmontables. En investissant dans une planification urbaine proactive et inclusive, en sécurisant le foncier, en renforçant les capacités des institutions locales et en favorisant une urbanisation plus compacte et plus équitable, les villes africaines peuvent transformer l'étalement urbain en opportunité de développement résilient et durable. Ceci exige une approche multidimensionnelle et intégrée, articulée autour de plusieurs axes stratégiques.

Pour commencer, il y a lieu de renforcer la planification urbaine grâce à l'élaboration et la mise en œuvre des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme contraignants, prévoyant une densification raisonnée des zones existantes et une meilleure maîtrise de l'expansion. Puis, il faut sécuriser le foncier en mettant en place des cadastres fiables qui permettent de simplifier et formaliser les procédures d'acquisition foncière, et de lutter contre la spéculation et l'occupation illégale. Il faut également investir dans les infrastructures et les services. Ce qui nécessite de développer des infrastructures de transport en commun efficaces pour connecter les périphéries au centre, et étendre de manière planifiée l'accès aux services essentiels.

Ensuite, il faut promouvoir une densification raisonnée en encourageant la construction de logements collectifs et intermédiaires dans les zones déjà urbanisées pour optimiser l'utilisation du sol. Il faut aussi renforcer la gouvernance urbaine en faisant d'une part, accroître les capacités techniques et financières des collectivités locales et, d'autre part, promouvoir la participation citoyenne et la transparence en améliorant la coordination entre les acteurs. En outre, il faut développer des stratégies de résilience urbaine par l'intégration des enjeux environnementaux et climatiques dans la planification, notamment en protégeant les zones écologiquement sensibles et en adaptant les infrastructures aux risques naturels. Pour finir, il faut diversifier les sources de financement grâce à la mobilisation des financements innovants pour l'urbanisation, incluant des partenariats public-privé et des mécanismes de recouvrement des coûts, indispensables pour soutenir ces efforts. Une collaboration accrue entre chercheurs, décideurs politiques et communautés est fondamentale pour construire les villes africaines de demain, des villes plus compactes, équitables et résilientes face aux défis de l'urbanisation.

Références

- Alonso, W. (1964). *Location and Land Use*. Harvard University Press.
- Boukanga, D.S. (2017). Brazzaville, croissance urbaine et risques environnementaux. *Norois*, 245, 9-28.
- Brueckner, J.K. (2000). Urban Sprawl: Diagnosis and Remedies. *International Regional Science Review*, 23(2), 160-171. <https://doi.org/10.1177/016001700761012710>
- CUA/OCDE (2024). *Dynamiques du développement en Afrique 2024 : Compétences, emplois et productivité*. CUA, Addis Ababa/Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/b25ee3a9-fr>.
- Davis, M. (2006). *Planet of Slums*. Verso Books.
- De Boeck, F. (2011). Kinshasa: Tales of the Invisible City. In J. Bähre & J. Schuenemann (Eds.), *Cities & Crisis* (pp. 45-66). Peter Lang.
- Duany, A., Plater-Zyberk, E., & Speck, J. (2000). *Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream*. North Point Press.
- Durand-Lasserve, A. & Royston, L. (Eds.). (2002). *Holding Their Ground: Secure Land Tenure for the Urban Poor in Developing Countries*. Earthscan.
- EEA(European Environment Agency). (2016). Urban sprawl in Europe - Joint EEA-FOEN report. In *Publications Office. (Issue 11)*. <https://data.europa.eu/doi/10.2800/143470>
- Fishman, R. (1987). *Bourgeois Utopias: The Rise and Fall of Suburbia*. Basic Books.
- Gans, H.J. (1967). *The Levittowners: Ways of Life and Politics in a New Suburban Community*. Pantheon Books.
- Gordon, P., & Richardson, H. W. (2000). Market-based urban sprawl. *Journal of Housing Research*, 11(1), 3-21. <https://www.jstor.org/stable/24832818>
- Halleux, J.-M. (2001). Les surcoûts de l'étalement urbain en Wallonie. *Et. Foncières* (94), 18-21.
- Halleux, J.-M. (2012). Vers la ville compacte qualitative ? Gestion de la périurbanisation et actions publiques. *Belgeo*, 1-16. <https://doi.org/10.4000/belgeo.6514>
- Kamba, C.M., Nonga, F.M., & Makengo, J.K. (2019). Urban sprawling and environmental risks in Kinshasa. *J. of Urban Management*, 8(3), 365-375. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2019.05.001>
- Macrotrends. (2024). *Sub-Saharan Africa Urban Population Growth Rate 1950-2024*. Consulté le 25 juillet 2025 sur [macrotrends.net](https://www.macrotrends.net).
- Mediebou. (2023). Les inondations dans les bas-fonds de la commune de Yaoundé 6 (Centre-Cameroun) : État des lieux et perspectives. *Révue Espace Géographie et Société Marocaine*, 69. <https://revues.imist.ma/index.php/EGSM>
- Messina, J.-P. (2019). *Consommation de la ressource foncière, périurbanisation résidentielle et efficacité urbaine à Kinshasa*. Thèse de doctorat. ERAIFT (RDC) & ULiège (Belgique). 236p.
- Mills, E.S. (1967). An Aggregative Model of Resource Allocation in a Metropolitan Area. *American Economic Review*, 57(2), 197-210.
- Monga, J.M. (2017). *Kinshasa: Mégapole en devenir, défis et opportunités*. L'Harmattan.
- Mougoué, M. (2018). Le rôle de la planification urbaine dans la lutte contre le désordre urbain à Douala. *Journal of Urban Planning*, 25(3), 45-62.
- Muth, R. F. (1969). *Cities and Housing*. Chicago: University of Chicago Press.

- Myers, G.A. (2011). *African Cities: Alternative Visions of Urban Theory and Practice*. Zed Books
- Nelson, A.C., Sanchez, T.W., & Johnston, D.M. (1995). The Effects of Transportation Infrastructure on Urban Sprawl: A Causal Analysis. *Journal of Urban Planning and Development* 121(2), 99-119 [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9488\(1995\)121:2\(99\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9488(1995)121:2(99))
- Njoh, A.J. (2009). The Planning Imperative in Africa: Inadequate Infrastructure, Weak Institutions, and the Politics of Informal Urbanism. *Planning Theory & Practice*, 10(2), 249-269. <https://doi.org/10.1080/14649350902884587>
- Nzambi, J.P. (2015). Kinshasa : Étalement urbain et insalubrité. *Géocarrefour*, 90(2), 123-138. <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.9508>
- OCDE et al. (2025), *Dynamiques de l'urbanisation africaine 2025 : Planifier l'expansion urbaine*, Cahiers de l'Afrique de l'Ouest, Paris, <https://doi.org/10.1787/cb26f4e2-fr>.
- Onana Ntouda et al. (2022). Contribution à la cartographie de l'aléa inondation dans le bassin versant du Mfoundi à Yaoundé (Cameroun) par l'Analyse Multi Critère (AMC) basée sur le Processus d'Analyse Hiérarchique (AHP). *Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, Section Sciences de la Terre*, 2022, n° 44, 13–27.
- Ongo Nkoa B. et Song J. (2019). Urbanisation et inégalité en Afrique : une étude à partir des indices désagrégés. *Revue d'Economie Régionale & Urbaine*, 3(1), 447-484. <https://doi.org/10.3917/relu.193.0447>
- Payne, G., & Rakodi, C. (2009). The Limits of Land Titling: A Commentary. *Land Use Policy*, 26(3), 575-580. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.07.005>
- PNUE. (2017). *Rapport 2017 sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière d'émissions*. Nairobi.
- Potts, D. (2012). *African Urbanisation: An Unrecognised Report from the African Urban Agenda*. Zed Books.
- Potts, D. (2012). Whatever Happened to Africa's Rapid Urbanisation? Africa Research Institute.
- Rakodi, C. (1997). *The Urban Challenge in Africa: Growth and Management of its Large Cities*. United Nations University Press.
- UN-Habitat. (2011). *Loger les pauvres dans les villes africaines*. Nairobi, Kenya: UN-Habitat.
- UN-Habitat. (2014). *the State of African Cities 2014: Re-Imagining Sustainable Urban Transitions*. Nairobi, Kenya: UN. <https://unhabitat.org/the-state-of-african-cities-2014>
- UN-Habitat. (2016). *World Cities Report 2016: Urbanization and Development – Emerging Futures*. Nairobi, Kenya: UN-Habitat. <https://unhabitat.org/world-cities-report>
- UN-Habitat. (2020). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. Nairobi, Kenya: UN-Habitat. <https://unhabitat.org/wcr>
- World Bank. (2021). *Urbanisation et développement en Afrique subsaharienne*. Washington D.C.: The World Bank.
- World Urbanization Prospect. (2025). *Summary of Results*. Department of Economic and Social Affairs. United Nation. New York, 2025. <https://population.un.org/wup/>
- Yapi-Diahou, A. (1997). L'informel, un facteur essentiel de l'urbanisation africaine: Le cas d'Abidjan. *Cahiers des Sciences Humaines*, 33(4), 861-875 <https://horizon.documentation.ird.fr/>

